

QATTIQ DISKLARGA MUQOBIL SIFATIDA BULUTLI SAQLASH

Ergashev Ulug‘bek Erkinovich

Jizzax shahridagi “Qozon (Volgabo‘yi) federal universiteti” federal davlat avtonom oliy ta’lim muassasasining filiali katta-o‘qituvchisi

UEErgashev@kpfu.ru

Abdullajonov Ozodbek To‘lqin o‘g‘li

Jizzax shahridagi “Qozon (Volgabo‘yi) federal universiteti” federal davlat avtonom oliy ta’lim muassasasining filiali talabasi

OzTAbdullazhonov@stud.kpfu.ru

Annotatsiya: Bulutli saqlash an'anaviy qattiq disklarga yaxshi muqobildir. Agar siz bepul bulutli saqlashni qidirsangiz, ma'lumotlar hajmi cheklanganligini bilishingiz kerak. Bulutli xizmatlarni tanlashda siz ma'lumotlar xavfsizligiga alohida e'tibor berishingiz lozim. Ushbu maqolada nafaqat onlayn bulutli saqlash, balki xavfsiz bulutli saqlash nima va asosiy saqlash imkoniyatlarini taqqoslash ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: bulut, saqlash, xavfsizlik, ma'lumotlar, xizmat, foydalanuvchi.

Bulutli xizmatlar dasturiy ta'minoti bulutdagi ma'lumotlarning doimo yangilanishini ta'minlaydi. Bulutdagi ma'lumotlarni boshqa ilovalar bilan osongina almashish mumkin. Ko'pgina bulutli xizmatlar bepul versiyani taklif etadi. Bunga kichik hajmdagi saqlash kiradi. Ba'zi hollarda foydalanish cheklangan. Asosan matnli fayllarni qayta ishlaydigan foydalanuvchilar uchun bu etarli. Agar siz ko'proq narsani xohlasangiz, pulli obunaga buyurtma berishingiz kerak. Siz buni har yili yoki oylik to'lashingiz kerak.

Asosiy bulut xizmatlarini taqqoslash:

Quyida oltita taniqli bulutli saqlash xizmatlarini taqqoslash keltirilgan. Bulutli xizmatlarning afzalliklari va kamchiliklari xususiyatlar nomi bilan ataladi. Agar ular qo'shimcha funksiyalarga ega bo'lsa, ular ham ro'yxatga olinadi.

Google Drive - bu mashhur qidiruv tizimi uchun onlayn xotira. Bulutli xizmatlarga brauzer va virtual disk orqali kirish mumkin.

afzalliklari:

Barcha bulut xizmatlari singari, bulut xizmati ham turli qurilmalardan saqlashga kirish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlarga kirish virtual disk yordamida amalga oshiriladi.

15 GB bo'sh joy mavjud. Jami 16 terabayt ma'lumot to'lov evaziga mavjud.

Ma'lumotni nafaqat virtual diskda, balki brauzer orqali ham olish mumkin.

Yana bir afzallik - qidiruv. Qidiruv so'zini kiritganingizda, barcha sohalardagi barcha mos keladigan fayllar ko'rsatiladi.

kamchiliklari:

Provayder raqobatchilarga qaraganda qimmatroq turadi Google Drive 256-bitli shifrlashni taklif qilmaydi 15 Gb saqlash maydoni boshqa xizmatlarga ham beriladi (Gmail, Google+).

Bulut provayderi Box - AQShda bozor yetakchisi hisoblanadi. Bu shaxsiy va korporativ mijozlar uchun bulutli saqlashni taklif qiluvchi bulut xizmatlaridan biridir.

afzalliklari:

Foydalanuvchi har kuni harakatlar haqida hisobot oladi, hujjatlar va papkalarni almashish oson, funktsiyalarning katta to'plami, ma'lumotlar SSL yordamida shifrlangan.

kamchiliklari:

Taqqoslash mahsulotlaridan qimmatroq, server AQShda joylashgan. Shaxsiy foydalanuvchi hisobi cheklanish funktsiyalarga ega.

Ko'p funktsiyalar faqat Biznes-akkaunt qaydnomasida mavjud, tahrirlash faqat Box Edit dasturi yordamida mumkin. Bu barcha kompyuterlarga o'rnatilishi kerak.

Microsoft Onedrive - bu Windows va Office foydalanuvchilari uchun saqlash omboridir. Agar siz Windowsni kompyuteringizga o'rnatangiz, dastur paketga kiritilgan.

afzalliklari:

Ofis mijozlari uchun raqobat yo'q, ilova Windowsga allaqachon o'rnatilganligi sababli foydalanish oson. Ofis dasturlari bulutli saqlashga ega, shuning uchun ish paytida ham ma'lumotlar saqlanadi.

kamchiliklari:

Bo'sh disk maydoni faqat 5 gigabaytni tashkil qiladi. Bu raqobatchilar bilan solishtirganda juda kam. Microsoft Onedrive serveri AQShda joylashgan.

iCloud Drive - bulutli saqlash Apple kompaniyasining taklifidir. Dasturiy ta'minot Apple kompaniyasining iOS operatsion tizimida ishlaydigan qurilmalarga oldindan o'rnatilgan holda keladi.

Xotiradan Windows foydalanuvchilari ham foydalanishlari mumkin

afzalliklari:

Apple operatsion tizimining ajralmas qismi bo'lib Windows uchun ham ishlatilishi mumkin, ulardan foydalanish oson.

kamchiliklari:

Diskda joy yetarli emas. Boshqa xizmatlar uchun disk maydoni ham kerak.

Bepul va pullik bulutlar o'rtasidagi farqlar Ko'pgina bulutli saqlash xizmatlari pullik va bepul variantlarni taklif qiladi. Bepul bulut xizmatlari odatda cheklangan saqlash joyiga ega. Bu 5 dan 10 gigabaytgacha. Bu oddiy ilovalar uchun etarli bo'lib agar sizga ko'proq sig'im kerak bo'lsa, limitli pullik saqlash ideal echimdir. Bundan tashqari, pullik obuna ko'pincha qo'shimcha funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina

bulutli saqlash xizmatlari turli darajalarni taklif etadi. Shunday qilib, potentsial mijoz o'z ehtiyojlariga mos keladigan xotirani tanlashi mumkin.

Ma'lumotlar xavfsizligi.

Agar siz bulutli saqlashni qidirsangiz, ma'lumotlar xavfsizligiga ham e'tibor berishingiz kerak. Aksariyat provayderlar xavfsiz ulanishni ta'minlaydi. Ammo amalda bu etarli emas. Ko'pgina provayderlar xavfsizlikni yaxshilash uchun ma'lumotlarni shifrlaydi. Bir qarashda bu yaxshi ko'rinadi, lekin bu faqat shartli. Ma'lumotlar server tomonidan istalgan vaqtda shifrlanishi mumkin.

Shunday qilib, uchinchi shaxslar ma'lumotlarga kirishlari mumkin. Bulutli kompyuter qattiq diskiga qaraganda xavfsizroq. Ehtiyot bo'lishni xohlaydigan foydalanuvchilar qattiq diskdan foydalanishi yaxshiroqdir. Bu bulutli saqlashdan arzonroq, lekin unchalik qulay emas. Turli provayderlar xavfsizlik jihatidan farq qiladi. Agar siz tegishli xizmatni qidirsangiz, bunga ham e'tibor berishingiz kerak.

Ayniqsa, bir nechta qurilmalar (planshetlar, ish stoli kompyuterlari, noutbuklar va boshqalar) foydalanuvchilari uchun va yangi foydalanuvchi fayllarini doimiy ravishda zaxiralashning oddiy mexanizmi sifatida ular ko'pincha bepul yoki juda arzon bulutli saqlash xizmatlari tomonidan qo'llanilishi isbotlangan.

Dropbox, Box, Google Drive yoki Microsoft OneDrive-dan foydalanish ko'pchilik uchun allaqachon tabiiylikka aylangan. Ushbu tizimlarga asosiy kirish allaqachon ikki faktorli autentifikatsiya orqali samarali himoyalangan bo'lishi mumkin, ammo bu qo'shimcha xavfsizlik mexanizmini faollashtirish faqat bunday xizmatlarning har qanday foydalanuvchisiga tavsiya etilishi kerak. Biroq, qo'shimcha xavfsizlik choralarisiz, tegishli tizimlarning ma'lumotlari uchinchi shaxslar tomonidan tekshirishdan himoyalalanmaydi. Bu esa tegishli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga katta ishonchli sakrash taqdim etadi.

Maxfiylik: kelajak istiqbollari.

Shaxsiy ma'lumotlarni saqlaydigan tadbirkorlar so'nggi voqea va o'zgarishlardan xabardor bo'lishlari lozim. Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish qoidalari (DSGVO) ma'lumotlarni qayta ishlashni o'zgartiradi. GDPRga kiritilgan o'zgartirishlar ma'lumotlarni aniq hujjatlashtirish zaruriyatini o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Kelajakda tadbirkor bulut provayderi bilan buni qanday amalga oshirilishini aniqlashtirishi kerak. Mijoz ma'lumotlar qanday saqlanishi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Kelajakda ma'lumotlarni shifrlash tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlar sizib chiqishi mumkinligiga hech kim kafolat bera olmaydi. GDPR shifrlangan ma'lumotlar yo'qolgan deb hisoblanmasligini belgilaydi, chunki ularni o'qib bo'lmaydi. Shuning uchun shifrlash juda muhim. Ko'pgina bulutli xizmatlar buni taklif qiladi, ammo kelajakda bu etarli bo'lmaydi. Faqat bulutli xizmat tomonidan shifrlangan ma'lumotlar yo'qolgan taqdirda, mijoz ma'lumotlar ustidan

nazoratni yo'qotadi. Bundan tashqari, u ularni o'zi shifrlaydi, bu holda u o'z mijozlarining ma'lumotlarini boshqaradi.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Широкова Е.А. Облачные технологии// Современные тенденции технических наук: матер. Междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2016 г.). Уфа: Лето, 2011.

2. Медведев А. Облачные технологии: тенденции развития, примеры исполнения// Современные технологии автоматизации. 2018. № 2.